

УДК 342.7

DOI 10.5281/zenodo.19911742

Грицаенко С. В.

Грицаенко Сергей Вадимович, Мурманский арктический университет, д. 13, ул. Спортивная, Мурманск, Россия, 183010. E-mail: gritsaenkosergey@mail.ru.

Конституционно-правовой баланс религиозных и светских убеждений в современной России

Аннотация. В статье рассматривается конституционно-правовой баланс религиозных и светских убеждений в современной России. Автор анализирует соотношение свободы совести и свободы вероисповедания, показывая, что свобода совести включает не только религиозные, но и атеистические, агностические, пацифистские и иные нерелигиозные убеждения. Особое внимание уделяется проблеме асимметрии их правовой защиты, проявляющейся в законодательстве и правоприменительной практике. Обосновывается, что светский характер государства предполагает равную защиту мировоззренческого самоопределения личности, а предел реализации убеждений проходит там, где затрагиваются жизнь, достоинство, автономия и права других лиц.

Ключевые слова: свобода совести, свобода вероисповедания, светское государство, религиозные убеждения, светские убеждения, нерелигиозные убеждения, конституционные права.

Gritsenko S. V.

Gritsenko Sergey Vadimovich, Murmansk Arctic University, 13 Sportivnaya St., Murmansk, Russia, 183010. E-mail: gritsaenkosergey@mail.ru.

Constitutional and legal balance of religious and secular beliefs in modern Russia

Abstract. The article examines the constitutional and legal balance between religious and secular beliefs in modern Russia. The author analyzes the relationship between freedom of conscience and freedom of religion, showing that freedom of conscience includes not only religious but also atheistic, agnostic, pacifist, and other non-religious beliefs. Particular attention is paid to the asymmetry of their legal protection, which appears in legislation and law enforcement practice. The article substantiates that the secular nature of the state requires equal protection of personal worldview self-determination, while the limits of belief realization arise where the life, dignity, autonomy, and rights of others are affected.

Key words: freedom of conscience, freedom of religion, secular state, religious beliefs, secular beliefs, non-religious beliefs, constitutional rights.

Свобода совести не сводится исключительно к религии, хотя именно так ее нередко начинают воспринимать. Так, А.Ф. Мещерякова в своем исследовании пишет, что проблема

заключается в том, что данную свободу отождествляют с гораздо более узкой по своему содержанию свободой вероисповедания [12, с. 21].

Подтверждение эта мысль находит в работе К.Г. Соколовского, указывающего, что понятие «свобода совести» шире термина «свобода вероисповедания», при этом сущность первой категории связана с мировоззренческими убеждениями индивида, а вот сущность второй строится вокруг вопросов, которые возникают вследствие принадлежности гражданина к какой-либо религии [21, с. 57].

А.Ф. Мещерякова в своей работе определяет свободу совести как юридическое измерение свободы выбора мировоззрения и естественное право человека самостоятельно формировать свое мировоззрение, исходя из религиозных, атеистических и иных убеждений [12, с. 30].

К.Г. Соколовский в своей работе подчеркивает, что в действующем регулировании совокупная конструкция охватывает как религиозную, так и не религиозную, основанную на индифферентности к религии или отрицании ее составляющих [21, с. 58].

Статья 14 Конституции РФ закрепляет, что Российская Федерация является светским государством и что никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или же обязательной [8].

В этом отношении особенно точен С.А. Бурьянов, отмечающий, что «привилегии для одних конфессий оборачиваются ограничениями для других, что также является фактором дестабилизации и конфликтогенности» [3, с. 50].

Статья 28 гарантирует свободу совести и свободу вероисповедания, включая право свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними [4].

В работе А.Ф. Мещеряковой указывается, что свобода совести имеет правовое и нравственное измерение [12, с. 21].

С. А. Бурьянов в своем исследовании раскрывает, что право на свободу совести признается важной составляющей международно признанных и конституционных прав человека, однако Конституция

и законодательство России также декларируют свободу совести, свободу вероисповедания каждому, но весьма спорно делают акцент на регулировании деятельности религиозных организаций [3, с. 49]. Другими словами, там, где в центре должны находиться убеждения субъекта, право нередко смещает фокус на институты, организационные формы и внешний контроль.

Э.И. Кутовая в своем исследовании подчеркивает, что свобода совести охватывает всю сферу мировоззренческого бытия человека [9, с. 116]. Далее в этой же статье утверждается, что свобода совести и свобода вероисповедания — взаимосвязанные, но нетождественные категории. Первая значительно шире и включает право на свободомыслие и нерелигиозные убеждения [9, с. 115–117].

И.Н. Ткаченко, анализируя часть 1 статьи 148 УК РФ, указывает на ситуацию односторонней защиты чувств верующих при фактическом исключении убеждений атеистов из-под уголовно-правовой охраны, что автор называет несправедливым и неконституционным [22, с. 274–275].

Примечательно, что в КоАП РФ законодатель демонстрирует иную логику: ч. 1 ст. 5.26 прямо защищает право на принятие «религиозных или иных убеждений», а ч. 2 той же статьи упоминает «знаки или эмблемы мировоззренческой символики» [18]. Однако при криминализации деяний эта широкая формула не была перенесена в УК РФ, что усугубляет отмеченный дисбаланс.

Тем самым светский характер государства требует равной правовой защиты как религиозных, так и нерелигиозных убеждений, поскольку и те и другие составляют сферу мировоззренческого самоопределения личности.

Рассматривая убеждения с психологической точки зрения, следует отметить, что они представляют собой не внешнюю декларацию, а элемент внутренней организации личности. Л. Фестингер показывает, что навязывание поведения, проти-

воречащего сложившейся системе убеждений человека, вызывает устойчивый внутренний конфликт [24].

В этой связи представляется обоснованным вывод о том, что давление на сферу убеждений затрагивает внутреннюю автономию личности. В свою очередь, исследования Р. Лифтона позволяют дополнительно увидеть риски идеологизированного воздействия на внутренний мир человека, когда внешнее принуждение выходит за пределы регулирования поведения и затрагивает саму структуру личностного самоопределения [10].

При этом защита свободы совести не означает абсолютизацию любого каприза индивида. Она означает, что государство признает тот факт, что правовой порядок имеет дело с личностью, для которой императив совести глубже рационального интереса и сильнее страха перед санкцией.

Так, А.А. Боженова и В.В. Ерахмилевич, анализируя ст. 148 УК РФ, указывают, что законодатель уже использует категорию внутренней направленности личности, выстраивая диспозицию нормы вокруг целевого признака — «оскорбления чувств» [1, с. 106].

Однако акцент закона исключительно на религиозных чувствах ставит вопрос о полноте реализации принципа светскости государства. Если свобода совести, как было доказано выше, шире свободы вероисповедания, то и правовая защита должна равнозначно охватывать достоинство личности независимо от наличия или отсутствия религиозной веры.

На практике дефицит баланса проявляется и в делах о замене военной службы альтернативной гражданской службой. В опубликованном случае призывник ссылаясь не на формально религиозную принадлежность, а на морально-этические убеждения, однако комиссия фактически отказалась признать такую мотивацию самостоятельным основанием, сводя допустимые формы убеждений к более привычным религиозным или па-

цифистским моделям. Это позволяет говорить о сохранении асимметрии, при которой нерелигиозные убеждения формально признаются правом, но в конкретной практике получают менее полную защиту [23].

Отсутствие зеркальных гарантий для атеистических или иных убеждений может интерпретироваться как идеологический дисбаланс, противоречащий духу ст. 14 Конституции РФ [8]. Такая асимметрия свидетельствует о неполной реализации принципа светскости и равной правовой защиты убеждений.

Пределы автономии свободы совести становятся видны в медицинских конфликтах, где вера родителей перестает быть исключительно внутренним убеждением и начинает определять решение, от которого зависит жизнь несовершеннолетнего ребенка.

Так, Конституция РФ закрепляет право ребенка на жизнь, свободу совести родителей и обязанности государства по защите детства и семьи [8]. Однако эти права могут вступать в прямое противоречие. Ответ на вопрос, как разрешить этот конфликт, кроется в системном анализе ФЗ № 323 [19].

Закон исходит из общего правила, что «необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя» и что «информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из родителей или иной законный представитель» в отношении ребенка, не достигшего соответствующего возраста [19].

В то же время этот же закон признает, что «гражданин, один из родителей или иной законный представитель... имеют право отказаться от медицинского вмешательства», но сразу оговаривает предел этого права, потому что «при отказе одного из родителей... от медицинского вмешательства, необходимого для спасения его жизни, медицинская организация имеет право обратиться в суд для защиты интересов такого лица» [19].

КАС РФ специально для таких спорных случаев выстраивает отдельный процессуальный механизм. Пункт 9 части 1 статьи КАС РФ прямо указывает на предмет регулирования: «производство по административным делам о защите интересов несовершеннолетнего... в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни» [17].

В статье 285.1 КАС РФ указывается, что административный иск «может быть подан в суд в случае отказа одного из родителей или иного законного представителя несовершеннолетнего... от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни представляемого лица» [17].

Статья 285.2 КАС РФ требует, чтобы судья «незамедлительно разрешает вопрос о принятии его к производству», а статья 285.3 КАС РФ строится вокруг ускоренного рассмотрения такого спора [17].

Семейный кодекс признает, что «защита прав и интересов детей возлагается на их родителей», но сразу добавляет, что «родители не вправе представлять интересы своих детей, если... между интересами родителей и детей имеются противоречия» [17].

Более того, в статье 65 СК РФ указывается, что «родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей», что «обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей» и что «родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке» [20].

Здесь же стоит упомянуть статью 56 СК РФ, где закреплено, что «ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов», а «при нарушении прав и законных интересов ребенка... либо при злоупотреблении родительскими правами» должны включаться орган опеки, прокурор и суд [20]. Фундаментальный принцип Семейного кодекса прямо

говорит о приоритете интересов детей [20].

В ряде случаев, зафиксированных в Самаре и Когалыме, отказ родителей от переливания крови детям мотивировался религиозными убеждениями [4; 15].

Подобные ситуации выявляют предел автономии свободы совести: он проходит там, где реализация убеждений создает угрозу жизни зависимого лица. Хотя закон допускает отказ от медицинского вмешательства, такое право не является абсолютным, поскольку не может осуществляться в ущерб жизни и здоровью ребенка.

Показательно, что в одном из дел отказ от переливания был дан, несмотря на разъяснение медиками тяжести состояния и возможных последствий, а ребенок впоследствии погиб [4].

Утрата жизни означает фактическое прекращение возможности осуществления прав. Следовательно, защита права на жизнь в данном контексте — это не выбор одной идеологии над другой, а защита самого носителя прав, без которого реализация свободы совести становится физически невозможной.

Рассмотренный выше приоритет интересов ребенка получает особенно наглядное продолжение в вопросе ранних браков, иницируемых внутри мировоззренческих сообществ. Согласно статье 2 Конституции РФ, «человек, его права и свободы являются высшей ценностью», а в силу статьи 38 «материнство и детство, семья находятся под защитой государства» [8].

С одной стороны, ранний брак может рассматриваться общиной или семьей как продолжение своего уклада или как часть религиозной, культурной дисциплины, в то время как семейное законодательство РФ исходит из следующего: «признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния», а регулирование семейных отношений строится на принципах «добровольности брачного союза» и «обеспечения приори-

тетной защиты прав и интересов несовершеннолетних» [20].

В статьях 12 и 13 Семейного кодекса указывается, что «для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста», а затем прямо устанавливается, что «брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет» [20].

Исключение допускается, но важно отметить, что именно как исключение: «при наличии уважительных причин» органы местного самоуправления могут разрешить брак с шестнадцати лет, а снижение возраста ниже этой границы возможно только в особом порядке, определяемом законом субъекта РФ [20].

Установленный в статье 13 СК РФ [20] возрастной ценз выступает не формальным ограничением, а правовым заслоном, защищающим право ребенка на самостоятельный выбор жизненного пути от давления групповых традиций.

Возрастной порог в данном случае получает не только семейно-правовое, но и конституционное значение, поскольку статья 60 Конституции РФ закрепляет, что гражданин может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет [8].

Конвенция о правах ребенка, допускающая участие общины в воспитании, одновременно защищает и самого несовершеннолетнего на свободное выражение взглядов и автономную совесть [7].

Данное положение согласуется со статьей 28 Конституции РФ, которая гарантирует свободу убеждений каждому, и статьей 17, запрещающей осуществление прав одних лиц за счет нарушения прав других [8].

В большинстве случаев ранний брак является формой преждевременного закрепления социальной роли, блокирующей доступ к иным жизненным стратегиям. Последствиями такой практики часто являются отсутствие образовательных, трудовых перспектив и, как следствие, будущей независимости [25].

Опираясь на международные рекомендации № 12, № 31 и № 36, на которые ссылается Верховный Суд РФ [14], и статью 43 Конституции РФ [8], которая гарантирует обязательность основного образования, можно утверждать, что ранний брак посягает на конституционно защищаемый горизонт будущего несовершеннолетнего.

В региональных исследованиях зафиксированы случаи, когда неформальный религиозный союз признается легитимным внутри локального уклада, несмотря на прямое указание на то, что отсутствие государственной регистрации не избавляет от наказания [6]. Также отсутствие фиксации религиозных браков делает проблему невидимой для государственного мониторинга [6]. А антропологические исследования описывают практику союзов, в которых возраст девушки составляет 12–13 лет, а юридическая легализация откладывается до совершеннолетия [2, с. 255].

Анализ «права на выход» выявляет фундаментальный конфликт между групповой идентичностью и индивидуальной свободой. Факторы материальной и психологической зависимости, отсутствие недвижимости и неосведомленность о правах превращают принудительные союзы в устойчивую структуру подавления [5]. В подобных условиях декларация свободы совести теряет смысл без обеспечения механизмов реальной автономии.

Требование Конвенции о правах ребенка подготовить личность к самостоятельности [7], в сочетании с конституционными нормами о защите достоинства (статья 21) и свободы (статья 22) [8], обязывает государство рассматривать такие случаи как нарушение базовых прав человека. В подобных условиях возможность свободного выбора оказывается существенно ограниченной.

Даже исследования, занимающие более лояльную позицию по отношению к правовому плюрализму, фиксируют объективный предел автономии общин.

Так, И.А. Магомедов отмечает в своем исследовании, что в рамках религиозно-обычного регулирования субъектность невесты фактически поглощается фигурой опекуна (отца), без которого самостоятельное заключение брака невозможно [11, с. 50].

Это кардинально противоречит светской концепции брака, где обязательным условием является индивидуальная воля сторон.

В зарубежном исследовании, посвященном сравнительному анализу правового регулирования брачных отношений в различных юрисдикциях, фиксируется, что российская правовая система жестко связывает возникновение прав и обязанностей с регистрацией в ЗАГСе, в то время как альтернативные модели, существующие в закрытых религиозных сообществах, опираются на внеформальные процедуры, что создает разрыв между юридическим и фактическим статусом таких союзов [26, с. 1544].

Ограничение практик раннего брака в закрытых мировоззренческих сообществах продиктовано необходимостью защиты автономности личности, которая еще не достигла зрелости.

Согласно Повестке дня в области развития до 2030 года [16] и российским конституционным нормам (статьи 14 и 55) [8], защита прав тех, кто особенно нуждается в поддержке, является фундаментом стабильного общества. Можно резюмировать, что закон ограничивает лишь те практики, которые делают мировоззренческий выбор личности невозможным.

Подводя итог исследования, следует заключить, что конституционно-правовой баланс религиозных и светских убеждений в современной России строится на разграничении внутренней свободы совести и внешних форм ее реализации.

Свобода совести охватывает не только религиозную веру, но и атеистические, агностические, пацифистские и иные нерелигиозные убеждения, поскольку все они составляют сферу мировоззренческого самоопределения личности.

Вместе с тем проведенный анализ показывает, что в действующем регулировании и правоприменении сохраняется определенная асимметрия: религиозно окрашенные чувства и формы их выражения получают более явную специальную защиту, тогда как нерелигиозные убеждения нередко признаются правом лишь формально и в конкретной практике защищаются менее последовательно.

Это проявляется как в доктринально отмечаемой односторонности статьи 148 УК РФ, так и в случаях, когда морально-этические убеждения воспринимаются как менее значимое основание для правовой защиты.

Однако указанная асимметрия не меняет общего конституционного принципа, согласно которому государство не вправе оценивать убеждения как «правильные» или «неправильные», но вправе ограничивать такие формы их реализации, которые создают угрозу жизни, достоинству и возможности самостоятельного самоопределения другого лица.

Именно в этом состоит правовой смысл вмешательства в медицинские конфликты, связанные с отказом от жизненно необходимого лечения ребенка, а также в практики раннего брака, препятствующие автономному развитию несовершеннолетнего.

Следовательно, подлинный баланс религиозных и светских убеждений достигается не через приоритет одной мировоззренческой системы над другой, а через равную защиту внутренней свободы личности при допустимости ограничения лишь тех практик, которые нарушают права и свободы других лиц.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Боженова А. А., Ерахмилевич В. В. Оценочные категории диспозиции ч. 1 ст. 148 «Наруше-

- ние права на свободу совести и вероисповеданий» УК РФ // Юрислингвистика. 2025. № 37(48). С. 98–102. DOI 10.14258/leglin(2025)3715.
2. Булатова А. А. Брак у цыган: антропологический и семейно-правовой анализ // Пермский период: сб. материалов IX Междунар. науч.-спортив. фестиваля курсантов и студентов образовательных организаций. В 3 т. Т. 2. Пермь, 2022. С. 254–255.
 3. Бурьянов С. А. Право на свободу совести в современном мире: основные проблемы и подходы к их решению // Вестник МГПУ. Серия: Юридические науки. 2021. № 3 (43). С. 49–55.
 4. В Когалыме создан прецедент по уголовному наказанию за отказ от переливания крови по религиозным убеждениям // ЕАНовости. 2011. URL: <https://eanews.ru/rossiya/20110202133200/v-kogalyme-sozdan-pretседent-po-ugolovnomu-nakazaniyu-za-otkaz-ot-perelivaniya-krovi-po-religiozным-ubezhdeniyam> (дата обращения: 05.04.2026).
 5. Домашнее насилие на Северном Кавказе: статистика, традиции и работа кризисных центров // ПроНасилие. URL: <https://nasiliu.net/pronasiliie/domashnee-nasilie-na-severnom-kavkaze-statistika-tradicii-i-rabota-krizisnyh-centrov/> (дата обращения: 05.04.2026).
 6. Когда женитьба — преступление // Дагестанская правда. 2015. URL: <https://dagpravda.ru/pravoporyadok/kogda-zhenitba-prestuplenie/> (дата обращения: 05.04.2026).
 7. Конвенция о правах ребенка: принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 нояб. 1989 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата обращения: 05.04.2026).
 8. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. URL: <http://kremlin.ru/static/pdf/constitution.pdf?08bbe07f2a> (дата обращения: 05.04.2026).
 9. Кутовая И. Э. Понятийные интерпретации свободы совести и свободы вероисповедания: законодательство и светские подходы // Вестник Института экономических исследований. 2022. № 2 (26). С. 111–119.
 10. Лифтон Р. Технология «промывки мозгов»: психология тоталитаризма. СПб.: Прайм-Еврознак, 2005. 576 с.
 11. Магомедов И. А. Эволюция семейного права на территории Дагестана // Образование. Наука. Научные кадры. 2025. № 1. С. 49–55. DOI 10.24412/2073-3305-2025-1-49-55.
 12. Мещерякова А. Ф. Свобода совести в гражданском обществе: правовое и нравственное измерение // Актуальные проблемы российского права. 2023. № 5 (150). С. 21–32.
 13. Ниях стал ширмой для ранних браков на Северном Кавказе // Кавказский узел. 2024. URL: <https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/400600> (дата обращения: 05.04.2026).
 14. Обзор практики Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин по рассмотрению индивидуальных сообщений, в том числе поданных в отношении Российской Федерации, подготовлен Верховным Судом РФ, февр. 2023 г. // Гарант. 2023. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406818362/> (дата обращения: 05.04.2026).
 15. По иску прокурора суд разрешил переливание крови ребенку сектантов // Право.ru. 2009. URL: <https://pravo.ru/news/view/18890/> (дата обращения: 05.04.2026).
 16. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/70/1, принята 25 сент. 2015 г. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_ru.pdf (дата обращения: 06.04.2026).
 17. Российская Федерация. Законы. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: федер. закон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ: в ред. от 11.02.2026. URL: <https://docs.cntd.ru/document/420258009> (дата обращения: 05.04.2026).
 18. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 06.04.2026).
 19. Российская Федерация. Законы. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. закон от 21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ: в ред. от 29 дек. 2025 г. URL: <https://docs.cntd.ru/document/902312609> (дата обращения: 05.04.2026).
-

20. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ; в ред. от 23.03.2026. URL: <https://docs.cntd.ru/document/9015517> (дата обращения: 05.04.2026).
21. Соколовский К. Г. Свобода совести и свобода вероисповедания: подходы к пониманию // Философия права. 2022. № 1 (100). С. 57–61.
22. Ткаченко И. Н. Нарушение права на свободу совести и вероисповедания, ч. 1 ст. 148 УК РФ: пробелы законодательной регламентации, проблемы теории и пути их разрешения // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2024. № 5-4 (92). С. 273–276. DOI 10.24412/2500-1000-2024-5-4-273-276.
23. «Трус с деградацией нравственного сознания». Как пацифистам в России отказывают в праве на альтернативную службу // Радио Свобода. 2024. URL: <https://www.svoboda.org/a/kak-patsifistam-v-rossii-otkazyvayut-v-prave-na-alternativnuyu-sluzhbu/33117452.html> (дата обращения: 06.04.2026).
24. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. Москва: Э, 2018. 251 с.
25. Юридическая консультация: правовые аспекты ранних браков // Memorial. 2010. URL: <https://adcmemorial.org/novosti/yuridicheskaya-konsultatsiya-pravovyye-aspekty-rannih-brakov/> (дата обращения: 05.04.2026).
26. Mesraïni M., Yunus N. R. Russia's Legal Policy Against Diaspora Marriages in Muslim Communities // Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. 2023. Vol. 7. P. 1536–1544. DOI 10.22373/sjhc.v7i3.18854.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bozhenova A. A., Erahmievich V. V. Ocenochnye kategorii dispozicii ch. 1 st. 148 «Narushenie prava na svobodu sovesti i veroispovedanij» UK RF // YUrislingvistika. 2025. № 37 (48). S. 98–102. DOI 10.14258/leglin(2025)3715.
2. Bulatova A. A. Brak u cygan: antropologicheskij i semejno-pravovoj analiz // Permskij period: sb. materialov IX Mezhdunar. nauch.-sportiv. festivalya kursantov i studentov obrazovatel'nyh organizacij. V 3 t. T. 2. Perm', 2022. S. 254–255.
3. Bur'yanov S. A. Pravo na svobodu sovesti v sovremennom mire: osnovnye problemy i podhody k ih resheniyu // Vestnik MGPU. Seriya: YUridicheskie nauki. 2021. № 3 (43). S. 49–55.
4. V Kogalyme sozdan precedent po ugovolnomu nakazaniyu za otkaz ot perelivaniya krovi po religiozным ubezhdeniyam // EANovosti. 2011. URL: <https://eanews.ru/rossiya/20110202133200/v-kogalyme-sozdan-pretседent-po-ugolovnomu-nakazaniyu-za-otkaz-ot-perelivaniya-krovi-po-religiozным-ubezhdeniyam> (дата обрashcheniya: 05.04.2026).
5. Domashnee nasilie na Severnom Kavkaze: statistika, tradicii i rabota krizisnyh centrov // ProNasilie. URL: <https://nasiliu.net/pronasiliie/domashnee-nasilie-na-severnom-kavkaze-statistika-tradicii-i-rabota-krizisnyh-centrov/> (дата обрashcheniya: 05.04.2026).
6. Kogda zhenit'ba — prestuplenie // Dagestanskaya pravda. 2015. URL: <https://dagpravda.ru/pravoporyadok/kogda-zhenitba-prestuplenie/> (дата обрashcheniya: 05.04.2026).
7. Konvenciya o pravah rebenka: prinyata rezolyuciej 44/25 General'noj Assamblei OON ot 20 noyab. 1989 g. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата обрashcheniya: 05.04.2026).
8. Konstituciya Rossijskoj Federacii: prinyata vsenarodnym golosovaniem 12 dek. 1993 g. s izmeneniyami, odobrennymi v hode obshcherossijskogo golosovaniya 1 iyulya 2020 g. URL: <http://kremlin.ru/static/pdf/constitution.pdf?08bbe07f2a> (дата обрashcheniya: 05.04.2026).
9. Kutovaya I. E. Ponyatijnye interpretacii svobody sovesti i svobody veroispovedaniya: zakonodatel'stvo i svetskije podhody // Vestnik Instituta ekonomicheskikh issledovanij. 2022. № 2 (26). S. 111–119.
10. Lifton R. Tekhnologiya «promyvki mozgov»: psihologiya totalitarizma. SPb.: Prajm-Evroznak, 2005. 576 s.
11. Magomedov I. A. Evolyuciya semejnogo prava na territorii Dagestana // Obrazovanie. Nauka. Nauchnye kadry. 2025. № 1. S. 49–55. DOI 10.24412/2073-3305-2025-1-49-55.

12. Meshcheryakova A. F. Svoboda sovesti v grazhdanskom obshchestve: pravovoe i npravstvennoe izmerenie // Aktual'nye problemy rossijskogo prava. 2023. № 5 (150). S. 21–32.
13. Niyah stal shirmoj dlya rannih brakov na Severnom Kavkaze // Kavkazskij uzel. 2024. URL: <https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/400600> (data obrashcheniya: 05.04.2026).
14. Obzor praktiki Komiteta OON po likvidacii diskriminacii v otnoshenii zhenshchin po rassmotreniyu individual'nyh soobshchenij, v tom chisle podannyh v otnoshenii Rossijskoj Federacii, podgotovlen Verhovnym Sudom RF, fevr. 2023 g. // Garant. 2023. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406818362/> (data obrashcheniya: 05.04.2026).
15. Po isku prokurora sud razreshil perelivanie krovi rebenku sektantov // Pravo.ru. 2009. URL: <https://pravo.ru/news/view/18890/> (data obrashcheniya: 05.04.2026).
16. Preobrazovanie nashego mira: Povestka dnya v oblasti ustojchivogo razvitiya na period do 2030 goda: rezolyuciya General'noj Assamblei OON A/RES/70/1, prinyata 25 sent. 2015 g. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_ru.pdf (data obrashcheniya: 06.04.2026).
17. Rossijskaya Federaciya. Zakony. Kodeks administrativnogo sudoproizvodstva Rossijskoj Federacii: feder. zakon ot 8 marta 2015 g. № 21-FZ: v red. ot 11.02.2026. URL: <https://docs.cntd.ru/document/420258009> (data obrashcheniya: 05.04.2026).
18. Rossijskaya Federaciya. Zakony. Kodeks Rossijskoj Federacii ob administrativnyh pravonarusheniyah: feder. zakon ot 30 dek. 2001 g. № 195-FZ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (data obrashcheniya: 06.04.2026).
19. Rossijskaya Federaciya. Zakony. Ob osnovah ohrany zdorov'ya grazhdan v Rossijskoj Federacii: feder. zakon ot 21 noyab. 2011 g. № 323-FZ: v red. ot 29 dek. 2025 g. URL: <https://docs.cntd.ru/document/902312609> (data obrashcheniya: 05.04.2026).
20. Rossijskaya Federaciya. Zakony. Semejnyj kodeks Rossijskoj Federacii: feder. zakon ot 29 dek. 1995 g. № 223-FZ: v red. ot 23.03.2026. URL: <https://docs.cntd.ru/document/9015517> (data obrashcheniya: 05.04.2026).
21. Sokolovskij K. G. Svoboda sovesti i svoboda veroispovedaniya: podhody k ponimaniyu // Filosofiya prava. 2022. № 1 (100). S. 57–61.
22. Tkachenko I. N. Narushenie prava na svobodu sovesti i veroispovedaniya, ch. 1 st. 148 UK RF: probely zakonodatel'noj reglamentacii, problemy teorii i puti ih razresheniya // Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2024. № 5-4 (92). S. 273–276. DOI 10.24412/2500-1000-2024-5-4-273-276.
23. «Trus s degradaciej npravstvennogo soznaniya». Kak pacifistam v Rossii otkazyvayut v prave na al'ternativnuyu sluzhbu // Radio Svoboda. 2024. URL: <https://www.svoboda.org/a/kak-patsifistam-v-rossii-otkazyvayut-v-prave-na-alternativnuyu-sluzhbu/33117452.html> (data obrashcheniya: 06.04.2026).
24. Festinger L. Teoriya kognitivnogo dissonansa. Moskva: E, 2018. 251 s.
25. YUridicheskaya konsul'taciya: pravovye aspekty rannih brakov // Memorial. 2010. URL: <https://adcmemorial.org/novosti/yuridicheskaya-konsultatsiya-pravovye-aspektyi-rannih-brakov/> (data obrashcheniya: 05.04.2026).
26. Mesraini M., Yunus N. R. Russia's Legal Policy Against Diaspora Marriages in Muslim Communities // Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. 2023. Vol. 7. P. 1536–1544. DOI 10.22373/sjhc.v7i3.18854.

Поступила в редакцию: 26.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.